

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

Абдухаликова Дильфуза Абдумажитовна.

Старший преподаватель кафедры Мировых языков
и литературы Государственного института искусств и культуры
Узбекистана

Аннотация: Преподавание русского языка как иностранного студентам, обучающимся в области культуры и искусства, и предоставление им качественного образования сегодня является одной из важнейших задач. В связи с растущей ролью русского языка в академической среде и развитии международных отношений число студентов, изучающих русский язык, неуклонно растет. Основной целью обучения русскому языку для учащихся является овладение русским языком, считающимся иностранным, умение выражать свои мысли, понимать собеседников, интерпретировать в устной и письменной форме информацию, полученную из печатных и аудио источников, формировать умение писать.

Ключевые слова: методические приемы, культура, искусство, принципы обучения, профессиональное и личностное развитие, компьютерные технологии, новые аспекты обучения.

Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. Значительный вклад в раскрытие

проблемы интеллектуального развития, проблемного и развивающего обучения внесли Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманска, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова.

В целом можно говорить о двух группах стратегий: непосредственно влияющих на научение и способствующих научению. К числу первых могут быть отнесены:

- когнитивные стратегии, которые используются учащимися для осмысления материала,
- стратегии запоминания – для его сохранения в памяти,
- компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе общения.

К числу вторых – стратегии, связанные с созданием условий для обучения и способствующие преодолению психологических трудностей в овладении языком. В последние десятилетия в связи с развитием современных образовательных технологий в учебный процесс стали широко внедряться аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, дистанционное обучение. Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих областях знания, в самых различных условиях обучения и на всех его уровнях. В полной мере это относится к преподаванию иностранных языков особенно за рубежом, где непосредственный контакт с изучаемым языком ограничен.¹

Процесс обучения включает в себя:

Деятельность педагога по отбору и подаче материала, организации учебного процесса;

¹ Кенжегулова.А.А.Инновационные методы преподавания русского языка и литературы.
<https://articlekz.com/article/12306>

Студенческая деятельность.

Методы обучения русскому языку как предмету 4 задачи:

- 1) "Зачем учить": определяет цель, задачи обучения;
- 2) "чему учить": определяет содержание программы, учебных материалов, школьных учебников по русскому языку)
- 3) "Как учить": проектирование (конструирование) уроков русского языка разрабатывает методы и приемы обучения;
- 4) "Как управлять усвоенным".

Формы исследовательских заданий для учащихся при обучении русскому языку могут быть различными: мини-сочинение, сочинение, семинар, лекция, конспект, ораторское искусство, защита проекта, кроссворд, викторина, сценарий, а также комплекс заданий и упражнений; и др.

технология проекта, или метод проекта, является одной из форм исследовательской деятельности. Проектный метод по своему дидактическому характеру позволяет решать задачи формирования и развития интеллектуального, речевого мышления и коммуникативных навыков.

Образовательный проект-это результат деятельности учащихся в рамках исследовательской деятельности и, конечно же, комплексное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, позволяющее развивать и развивать универсальные навыки и умения, в частности:

- исследования;
- постановка целей и планирование деятельности;
- поиск и отбор информации и усвоение необходимых знаний;
- проведение исследования (анализ, синтез, обобщение);
- представление результатов своей деятельности.²

Как видите, научно-исследовательская и проектная деятельность студентов института культуры и искусства позволяет решать ряд задач,

² <https://oimurschool.ru/uz/otnosheniya/chto-metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-metodika-prepodavaniya/>

относящихся к современному педагогическому процессу, в том числе умение применять полученные знания и умения на практике.

Сегодня технологий достаточно много и будущему учителю необходимо знать принципы использования данных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те, которые соответствуют особенностям его мировоззрения и опыту работы. В каждой конкретной ситуации перед преподавателем стоит проблема: как обеспечить оптимальность и эффективность решения обучающей задачи. И необходимо уметь выбрать именно ту технологию обучения, которая в определенной ситуации будет наиболее целесообразна, и, главное, - действенна в работе с конкретным студентом.

Главная цель применения коммуникативного метода - развитие у учащихся способностей решать наиболее типичные коммуникативные задачи в пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики, которым они владеют на активном уровне.

Таким образом, коммуникативная методика позволяет осознать и использовать на практике механизмы функционирования языка:

- инструментальную функцию - использование языка с целью получения чего-либо;
- регулятивную функцию - использование языка для контроля над поведением окружающих;
- интерактивную функцию - использование языка для взаимодействия с другими людьми;
- личностную функцию - использование языка для выражения собственных чувств и мыслей;

- образную функцию - использование языка для создания мира фантазий; - репрезентативную функцию - использование языка для передачи информации.³

Как известно, на уроке преподаватель должен стремиться достичь три основные цели обучения: обучающую, развивающую и воспитательную. Именно игра является одним из видов учебной деятельности, которая позволяет реализовать все указанные цели. Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам игрового обучения, детальная разработка внедрения в учебный процесс игровых приемов, исследование эффективности их применения в различных учебных курсах все еще остается серьезной задачей современной методики. Так, практически не исследована проблема использования игр для формирования коммуникативных умений учащихся различных профилей обучения, недостаточно разработана технология игр, формирующих коммуникативные умения иностранных учащихся в учебно-профессиональной сфере общения.⁴

Использование игрового метода обучения – интересный и, по мнению многих ученых, эффективный метод в организации учебной деятельности учащихся, он является перспективным нововведением последних лет. Изучением вопроса об использовании игрового метода на занятиях по иностранному языку занимались и продолжают заниматься ученые-лингвисты, методисты, преподаватели. Ряд ученых, занимающихся методикой обучения иностранным языкам, справедливо обращает внимание на эффективность использования игрового метода. Проблеме применения игр в обучении иностранному языку посвящено значительное количество научных педагогических, психологических и методических работ. И это неслучайно, так как игра взрослых – это особый вид познавательной

³ Ахмедова л.т., Лагай с.а. «современные технологии преподавания русского языка и литературы» т:2016.

⁴ Люлевич И.Ю. Дидактические игры на занятиях по русскому языку как средство формирования коммуникативных умений иностранных учащихся ИФК в учебно-профессиональной сфере: автореф. дис. канд. пед. наук:

деятельности, который может служить приемом обучения общению на иностранном языке, а также отдыхом во время занятия.⁵

Литература:

1. Кенжегулова.А.А.Иновационные методы преподавания русского языка и литературы. <https://articlekz.com/article/12306>
2. <https://oimurschool.ru/uz/otnosheniya/chto-metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-metodika-prepodavaniya>.
3. Ахмедова л.т., Лагай е.а. «современные технологии преподавания русского языка и литературы» т:2016.
4. Люлевич И.Ю. Дидактические игры на занятиях по русскому языку как средство формирования коммуникативных умений иностранных учащихся ИФК в учебно-профессиональной сфере: автореф. дис. канд. пед. наук:
5. Р.Р.Залялова. современные методы обучения русскому языку как иностранному (на примере профессиональной сферы общения) <https://cyberleninka.ru/article/n>

⁵ Р.Р.Залялова. современные методы обучения русскому языку как иностранному (на примере профессиональной сферы общения) <https://cyberleninka.ru/article/n>